

WEB DASTURCHILAR UCHUN ENG ZARUR VA FOYDALI BO‘LGAN PLATFORMALAR

Tahirov Behzod Nasriddinovich
Buxoro davlat universiteti doktoranti

Jo‘raqulov Najmiddin Jahon o‘g‘li
Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola “web dasturchilar uchun eng muhim va ishonchli platformalar” nomli o‘lib, unda platformalar, web dasturchilar uchun kodni boshqarish, loyihalarni versiyalash, savollar berish, qo‘llab-quvvatlash va kodni ishga tushirish jarayonlarida ularga yordam berishi uchun muhim vositalar va resurslar yoritilgan. Bu platformalar o‘rtasida GitHub, Stack Overflow, CodePen, Visual Studio Code, Bootstrap, MDN Web Docs, npm, W3Schools va DevDocs kabi eng mashhur va ommabop platformalar kiritilgan.

Kalit so‘zlar. platformalar, GitHub, Stack Overflow, CodePen, Visual Studio Code, Bootstrap, MDN Web Docs, npm, W3Schools, DevDocs, dasturlash.

АННОТАЦИЯ

Эта статья называется «Самые важные и надежные платформы для веб-разработчиков» и предоставляет основные инструменты и ресурсы для платформ и веб-разработчиков, которые помогут им управлять кодом, версиями проектов, задавать вопросы, поддерживать и запускать код. Среди этих платформ наиболее популярными и популярными являются GitHub, Stack Overflow, CodePen, Visual Studio Code, Bootstrap, MDN Web Docs, npm, W3Schools и DevDocs.

ABSTRACT

This article is titled "The Most Important and Trusted Platforms for Web Developers" and provides essential tools and resources for platforms, web developers to help them manage code, version projects, ask questions, support, and launch code. illuminated. Among these platforms, the most popular and popular ones are GitHub, Stack Overflow, CodePen, Visual Studio Code, Bootstrap, MDN Web Docs, npm, W3Schools, and DevDocs.

Web dasturchilar uchun eng zarur va foydali bo'lgan platformalar turli turdagi dasturlash tillari, kerakli vositalar va resurslarni o'z ichiga oladi. Quyidagi platformalar web dasturchilar uchun muhim hisoblanadi.

GitHub. Bu platforma kodlarni versiyalash, jamoatchilikda ishlash va kodni boshqarish uchun eng mashhur platformalardan biridir. Dasturchilar kodlarni yuklab olish, qo'shish, o'zgartirish va boshqa ishlarni bajarishlari mumkin.

Stack Overflow. Dasturchilar uchun savollar berish va javob olish uchun ma'lumot almashish sayti. Bu saytda dunyodagi dasturchilar jamiyatidan yordam olishingiz mumkin va ko'p savollarga javob topishingiz mumkin.

CodePen. Bu onlayn tahrirlovchi va ishlab chiqarish platformasi, HTML, CSS va JavaScriptda o'zgartirishlar kiritish va kodlarni test qilish uchun ishlab chiqilgan interfeyslar yaratishda juda foydali. Siz kodlarni ulash va ularga ulanish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Visual Studio Code. Bu avvalroq Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan oddiy, ammo qulay dasturlash muharriri. Uning keng imkoniyatlari, kengaytirishlari va kengaytirishlar markazi bor.

Bootstrap. Bu HTML, CSS va JavaScript bilan yaratilgan eng mashhur veb qurilmalarining ishlab chiqarish markazi. Bu platforma web saytlarini oson va samarali tarzda ishlab chiqish uchun keng imkoniyatlarga ega.

Bu onlayn veb-ishlab chiquvchilar uchun hujjatlar ombori va o'quv resursidir. Bu sayt, veb dasturchilarga HTML, CSS, JavaScript va boshqa veb texnologiyalari haqida ko'plab ma'lumotlar, qo'llanmalar va misollar taklif etadi.

npm. Bu Node.js uchun paket boshqarish markazi. Bu orqali dasturchilar Node.js-ni yuklab olish, paketlarni boshqarish va loyihalarida ulardan foydalanishlari mumkin.

W3Schools. Bu veb dasturlashda o'rganish uchun o'z resurslarini taklif etadigan o'quv markazi. Bu saytda HTML, CSS, JavaScript, PHP va boshqa tillar haqida qo'llanmalar, o'quv vositalari va interaktiv mashqlar mavjud.

DevDocs. Bu bir qatorda ko‘plab dasturlash tillari va tekshiruvlar uchun onlayn qo‘llanma. Bu sayt HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby va ko‘plab boshqa tillarning ma’lumotlarini to‘playdi.

Bu platformalar web dasturchilarining ko‘plab imkoniyatlarni ta’minlash uchun foydali bo‘lib, ularga dasturlash, kodni boshqarish, savollar berish va qo‘llab-quvvatlashda yordam berishi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. H.Sh Rustamov. B.NTahirov. Havaskor web dizaynerlar uchun bepul hosting saytlari orqali web saytlar yaratish.//BDU Ilmiy axborotnoma 2018 yil 3-son
2. B.N Tahirov. Bulutli texnologiyalardan ta’lim jarayonida foydalanish imkoniyatlari// BuxDU amaliy matematika va axborot txnologiyalarining zamonaviy muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman. 2022 15 aprel
3. <https://www.texnoman.uz/>
4. <https://old.mohirdev.uz/front-end-dasturchi-bolish/>